

PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI SDM, DAN SPI TERHADAP KUALITAS LKPD DI KOTA PALEMBANG

Syahida Adillia¹⁾, Zulkifli²⁾, Anggeraini Oktarida³⁾

¹⁻³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: syahidaadillia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang yang mengalami penurunan opini BPK. Metode kuantitatif digunakan dengan survei kepada 78 pegawai keuangan pada 32 OPD, dianalisis menggunakan SEM-PLS (SmartPLS 4). Hasil menunjukkan ketiga variabel berpengaruh positif signifikan dengan nilai R^2 sebesar 68,8%. Temuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas, kompetensi SDM, dan efektivitas pengendalian internal sebagai faktor kunci dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah, khususnya pada konteks Palembang yang menghadapi tantangan penurunan opini audit.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Abstract

This study analyzes the influence of regional financial management accountability, human resource competence, and internal control system on the quality of financial statements of Palembang City Government, which has recently experienced a decline in BPK's audit opinion. A quantitative method was applied through surveys of 78 financial staff across 32 regional government units, and the data were analyzed using SEM-PLS (SmartPLS 4). The findings show that all three variables have significant positive effects, with an R^2 value of 68.8%. These results emphasize the critical role of accountability, HR competence, and effective internal control in improving financial reporting quality, particularly in the context of Palembang's declining audit opinion.

Keywords : *Accountability, Human Resource Competence, Internal Control System, Quality of Regional Government Financial Statements*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah wajib mengadopsi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjamin manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi indikator utama, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, harus memenuhi kriteria relevansi, keandalan, keterbandingan, serta kemudahan dipahami. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) turut menentukan mutu LKPD, sementara akuntabilitas mencerminkan tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai aturan. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam ketepatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sedangkan SPI mengawasi pelanggaran pengelolaan keuangan.

Gambar 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang Tahun 2010–2023

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) didapatkan oleh Kota Palembang pada tahun 2022, yang dimana sebelumnya selama 12 tahun selalu mendapatkan predikat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini terjadi akibat kelemahan SPI dan ketidaksesuaian aturan. Opini kembali membaik pada 2023, namun permasalahan mendasar terkait manajemen keuangan daerah, kompetensi aparatur, dan penerapan SPI tetap menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan kualitas LKPD.

Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh akuntabilitas, kompetensi SDM, dan SPI terhadap mutu LKPD (Vidyasari dan Suryono, 2021; Emilianus, 2022; Manik dan Nafsiah, 2023). Akan tetapi, belum ada penelitian komprehensif yang melibatkan seluruh OPD di Palembang dengan data primer

terbaru, sehingga perlu kajian mendalam untuk mengisi gap tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kualitas LKPD di Palembang secara menyeluruh. Kontribusi penelitian ini diharapkan akan memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola dan mutu pelaporan keuangan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agen (*agency theory*) menggambarkan relasi antara prinsipal dan agen, di mana agen mengelola sumber daya atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976 dalam Samsiah et al., 2023). Dalam sektor publik, pemerintah lokal adalah agen yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaporan keuangan, sementara masyarakat berfungsi sebagai prinsipal. Ketika integritas atau pengawasan terhadap agen lemah, berpotensi terjadi penyimpangan informasi. Oleh karena itu, akuntabilitas, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal menjadi mekanisme penting dalam menekan konflik keagenan dan meningkatkan keandalan dari LKPD.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak semata-mata soal penyajian data, tetapi merupakan cerminan kemampuan laporan dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Erlina (2017), mutu laporan keuangan yang tercermin dari proses akuntansi atas aktivitas ekonomi merupakan fondasi utama yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tinggi harus mengandung sejumlah karakteristik kualitatif berikut :

1. Relevan
Informasi dianggap signifikan jika memiliki potensi untuk mempengaruhi pilihan pengguna.
2. Andal
Kemampuan informasi untuk menggambarkan situasi atau peristiwa yang dimaksud dengan akurat terkait dengan peristiwa nyata yang terjadi adalah penentu utama dari keandalannya.
3. Dapat dibandingkan
Karakteristik dapat dibandingkan berarti melakukan perbandingan antar periode pelaporan dan antar entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, untuk melacak perubahan dalam situasi keuangan, dan kinerja dapat terlihat secara jelas dan objektif.
4. Dapat dipahami
Karakteristik dapat dipahami mengacu pada tata kelola pemerintahan, informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dihimpun dan disajikan secara jelas, ringkas, serta mudah dimengerti. Informasi harus disajikan secara sistematis dan terstruktur agar tidak menimbulkan kebingungan.

Dalam kerangka akademik, karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman menjadi tolok ukur esensial yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan praktis. Relevansi menunjukkan bahwa informasi harus signifikan dalam mempengaruhi keputusan, keandalan menegaskan pentingnya akurasi dan keterwakilan kondisi nyata, keterbandingan memungkinkan evaluasi perubahan secara sistematis antar waktu dan entitas, dan kemudahan pemahaman memastikan informasi dapat diterima secara efektif oleh pengguna.

Dengan demikian, penelitian ini membangun argumen bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah harus dievaluasi melalui pemenuhan karakteristik kualitatif ini sebagai landasan ilmiah untuk memastikan bahwa laporan tersebut berfungsi secara optimal sebagai instrumen akuntabilitas dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan publik, sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah melibatkan kewajiban individu yang mengawasi penggunaan dana publik secara transparan, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2019:19). Sesuai Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 77 Tahun 2020, manajemen keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga keadilan dan kelayakan.

Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan yang akurat, jujur, dan tepat waktu, disampaikan terbuka kepada DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan, berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2018:27). Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam regulasi tersebut menegaskan pentingnya keteraturan, kepatuhan hukum, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Mahsun (2018:86), akuntabilitas publik pada organisasi sektor publik mencakup:

1. Akuntabilitas atas integritas (*accountability for probity*) dan hukum (*legal accountability*), yang mensyaratkan ketaatan pada aturan dan penggunaan anggaran secara jujur dan akurat.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), mengaitkan dengan keandalan atau kelayakan sistem informasi akuntansi dalam mendukung prosedur penyelesaian tugas.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), yang menilai pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), yang mengikat pemerintah pada pertanggungjawaban kepada legislatif dan masyarakat atas kebijakan yang dilaksanakan.

Studi Vidyasari & Suryono (2021) menguatkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi tanggung jawab manajemen keuangan daerah, di mana laporan yang akuntabel mencerminkan kesesuaian anggaran

dan realisasi serta pelaporan yang lengkap dan jujur. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian atas hubungan Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:

H₁: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di OPD Kota Palembang.

Hubungan Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi beberapa aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki individu yang secara langsung memengaruhi efektivitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi (Sudiarti dan Juliarsa, 2020). Kompetensi ini menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target organisasi, karena mendukung produktivitas dan efektivitas kerja.

Menurut Karina et al. (2023), kompetensi SDM merujuk pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan fungsi organisasi berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, SDM yang kompeten berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan aturan serta standar profesional yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013, kompetensi pegawai dievaluasi melalui indikator berikut:

1. Pengetahuan: Informasi yang dimiliki seorang pegawai dan diperoleh dari pengalaman yang membantu dalam menyelesaikan tugas secara efektif.
2. Kemampuan: Kapasitas individu dalam menggunakan pengetahuan dan konsep untuk melaksanakan serta menyelesaikan tugas guna mencapai hasil yang diharapkan.
3. Sikap: Pola pikir dan tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan risiko terkait yang mendorong pencapaian tujuan organisasi.

Emilianus Eo Kutu Goo (2022) menunjukkan bahwa kompetensi SDM dalam struktur pemerintahan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pekerja yang terampil dapat mengelola

data akuntansi secara efektif dan memahami prinsip pelaporan keuangan secara mendalam, sehingga meningkatkan ketepatan serta mutu laporan keuangan yang dihasilkan.

Uraian ini menggambarkan bagaimana kedua aspek tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi satu sama lain.

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di OPD Kota Palembang.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, terdapat hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yaitu dalam penerapan pengelolaan keuangan yang akuntabel, lalu kompetensi SDM yang memadai, serta sistem pengendalian internal yang berjalan efektif. Selaras dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas harus memuat informasi yang relevan, terpercaya, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

SPIP bertujuan memberikan keyakinan atas keandalan laporan sesuai standar akuntansi, serta mendukung tata kelola yang baik melalui pelaporan akurat, dan kepatuhan terhadap peraturan, dengan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Implementasi SPIP dimulai dengan penetapan tujuan organisasi dan kegiatan, pembangunan filosofi manajemen risiko (lingkungan pengendalian), identifikasi dan evaluasi risiko, pelaksanaan kontrol aktivitas, hingga pembangunan sistem informasi dan komunikasi yang mampu mengidentifikasi serta melaporkan risiko beserta biayanya, memantau pelaksanaan, dan membentuk lingkungan pengendalian menyeluruh.

Lima komponen utama Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengacu pada kerangka COSO, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian, yaitu kondisi manajemen yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko, proses identifikasi dan evaluasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
3. Kegiatan Pengendalian, membahas mengenai aturan dan pedoman yang menjamin pelaksanaan arahan manajemen.
4. Informasi dan Komunikasi, mekanisme untuk memastikan komunikasi efisien dan informasi relevan.
5. Pemantauan Pengendalian Intern, proses pengawasan yang mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah (audit dan review independen).

Penelitian Yahya et al. (2025) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang berfungsi optimal dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mencegah kecurangan, serta memastikan keterandalan dan akurasi data keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, korelasi antara Penjelasan mengenai Sistem Pengendalian Intern serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di OPD Kota Palembang.

Hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tinggi membutuhkan sinergi antara akuntabilitas pengelolaan keuangan, kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Kualitas laporan tercermin dari kemampuannya mendukung akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan, dengan memenuhi kriteria relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah merupakan kewajiban organisasi publik untuk menyampaikan pengeluaran dana secara terbuka dan sesuai regulasi, sebagaimana ditegaskan dalam teori agensi yang menempatkan pelaporan sebagai alat pertanggungjawaban agen

(pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat).

Kompetensi SDM juga memegang peran sentral dalam penyusunan laporan berkualitas. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013, kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan teknis diperlukan agar pegawai mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai standar. Sistem Pengendalian Internal (SPIP) berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan manajemen keuangan secara tertib dan meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan. PP No. 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa SPIP berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang andal dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Hingga kini, belum ada penelitian yang menguji secara simultan pengaruh ketiga variabel tersebut dalam satu model terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbagai studi sebelumnya lebih banyak menguji pengaruh variabel secara terpisah, seperti Vidyasari dan Suryono (2021) yang menyoroti peran akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan hukum daerah, dan Emilianus Eo Kutu Goo (2022) yang menegaskan kontribusi positif kompetensi SDM dan pengendalian internal.

Berdasarkan justifikasi dan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis hubungan simultan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₄: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di OPD Kota Palembang.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis studi bisa dibuat sebuah kerangka berfikir berikut ini:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Gambar diatas memperlihatkan gambaran singkat mengenai hipotesis yang telah dijelaskan mengenai hubungan antara kemampuan aparatur, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mutu pelaporan keuangan pemerintah semuanya adalah variabel independen yang memiliki faktor-faktor dependen dipengaruhi secara parsial dan simultan oleh Sistem Pengendalian Internal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang menjadi subjek analisis kuantitatif ini. Kuesioner dibagikan sebagai instrumen utama dari teknik survei yang digunakan untuk pengumpulan data. Pengukuran kuesioner dan tanggapan responden dilakukan dengan menggunakan skala Likert dikembangkan menggunakan indikator dari setiap variabel. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi langsung dari individu yang bekerja di departemen keuangan masing-masing OPD. Ukuran sampel yang direncanakan untuk penelitian ini adalah 96 individu dengan keuangan yang tersebar di 32 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Teknik Pengolahan Data Penelitian

Perangkat lunak SmartPLS versi 4 dipakai untuk mengelola data dalam penyelidikan ini dengan memanfaatkan teknik PLS-SEM atau *Partial Least Square - Structural Equation Modelling*. Proses analitis meliputi tiga langkah: menguji model dalam yang mencakup analisis nilai *R-square* (R^2), *effect size* (f^2), dan koefisien jalur (*path coefficient*), serta pengujian hipotesis

menggunakan metode *bootstrapping* untuk melihat signifikansi pengaruh antarvariabel berdasarkan nilai *t-statistic* dan *p-value*.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini terdiri dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang, yang mana sesuai dengan Perda Kota Palembang No. 6 Tahun 2022. Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan tiap OPD, meliputi Kepala Bidang/Kepala Seksi Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau staf keuangan.

Target awal adalah 96 responden, namun responden yang valid terkumpul sebanyak 78. Jumlah 78 responden ini masih memenuhi kriteria kecukupan untuk analisis PLS-SEM berdasarkan rule of thumb Hair et al. (2017), yaitu minimal 10 kali jumlah indikator pada variabel dengan indikator terbanyak. Dengan demikian, data yang diperoleh memadai untuk menghasilkan analisis yang valid dan reliabel.

Pengukuran Variabel

Tabel 1 di bawah ini memberikan penyajian yang lebih ringkas dari pengukuran setiap variabel:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen			
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	Dimensi Akuntabilitas Publik	1. Akuntabilitas Kejujuran (<i>accountability for probity</i>) dan Akuntabilitas Hukum (<i>legal accountability</i>) 2. Akuntabilitas Proses (<i>process accountability</i>) 3. Akuntabilitas Program (<i>program accountability</i>) 4. Akuntabilitas Kebijakan (<i>policy accountability</i>)	Interval (Likert 1–5)
Kompetensi SDM (X ₂)	Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Interval (Likert 1–5)
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	Komponen Sistem Pengendalian Internal	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Interval (Likert 1–5)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Interval (Likert 1–5)

Sumber: Data diolah, 2025

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Survei ini melibatkan 78 responden yang bekerja di 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di divisi keuangan di Kota Palembang, dengan karakteristik responden yang dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin:		
	a. Laki-laki	32	41%
	b. Perempuan	46	59%
	Total	78	100%
2.	Lama Bekerja:		
	a. <1 Tahun	2	2,6%
	b. 1-5 Tahun	11	14,1%
	c. 6-10 Tahun	17	21,8%
	d. >10 Tahun	48	61,5%
Total	78	100%	
3.	Pendidikan Terakhir:		
	a. SLTA/SMA	2	2,6%
	b. D3	10	12,8%
	c. D4/S1	42	53,8%
	d. S2	24	30,8%
	e. S3	0	0%
Total	78	100%	

Dari data responden yang dirangkum pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwasanya mayoritas responden adalah perempuan (59%) dan sebagian besar memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun (61,5%). Dari segi pendidikan, mayoritas telah menempuh jenjang S1 (53,8%) dan S2 (30,8%). Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang dan keahlian memadai yang relevan untuk mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *outer model* atau *measurement model* Ghazali (2024:113) merupakan model pengukuran untuk mengetahui hubungan antar variabel laten dengan indikator. Ada beberapa parameter dalam analisis *outer model* meliputi *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alfa*

Tabel 3. Uji Validitas berdasarkan *Convergent Validity - Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Rule of Thumb	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y.01	0,713	0,7	Valid
	Y.02	0,828	0,7	Valid
	Y.03	0,702	0,7	Valid
	Y.04	0,738	0,7	Valid
	Y.05	0,775	0,7	Valid
	Y.06	0,706	0,7	Valid
	Y.07	0,758	0,7	Valid
	Y.08	0,781	0,7	Valid
	Y.09	0,805	0,7	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	X1.01	0,708	0,7	Valid
	X1.02	0,711	0,7	Valid
	X1.03	0,795	0,7	Valid
	X1.04	0,76	0,7	Valid
	X1.05	0,821	0,7	Valid
	X1.06	0,853	0,7	Valid
	X1.07	0,744	0,7	Valid
	X1.08	0,769	0,7	Valid
Kompetensi SDM	X2.01	0,735	0,7	Valid
	X2.02	0,778	0,7	Valid
	X2.03	0,742	0,7	Valid
	X2.04	0,774	0,7	Valid
	X2.05	0,786	0,7	Valid
	X2.06	0,789	0,7	Valid
	X2.07	0,747	0,7	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X3.01	0,754	0,7	Valid
	X3.02	0,7	0,7	Valid
	X3.03	0,702	0,7	Valid
	X3.04	0,741	0,7	Valid
	X3.05	0,758	0,7	Valid
	X3.06	0,796	0,7	Valid
	X3.07	0,806	0,7	Valid
	X3.08	0,732	0,7	Valid
	X3.09	0,736	0,7	Valid
	X3.10	0,805	0,7	Valid
	X3.11	0,731	0,7	Valid
	X3.12	0,782	0,7	Valid
	X3.13	0,732	0,7	Valid
	X3.14	0,727	0,7	Valid

Tabel 4. Uji Validitas berdasarkan *Convergent Validity - Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.574
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	0.595
Kompetensi SDM (X2)	0.584
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.564

Tabel 5. Uji Validitas berdasarkan Discriminant Validity - Cross Loading

	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kompetensi SDM	Sistem Pengendalian Internal	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X1.01	0.708	0.424	0.350	0.362
X1.02	0.711	0.392	0.452	0.508
X1.03	0.795	0.569	0.527	0.535
X1.04	0.760	0.488	0.431	0.571
X1.05	0.821	0.555	0.482	0.593
X1.06	0.853	0.512	0.585	0.577
X1.07	0.744	0.430	0.524	0.448
X1.08	0.769	0.620	0.509	0.679
X2.01	0.470	0.735	0.483	0.578
X2.02	0.475	0.778	0.447	0.445
X2.03	0.517	0.742	0.593	0.532
X2.04	0.550	0.774	0.533	0.585
X2.05	0.497	0.786	0.589	0.542
X2.06	0.540	0.789	0.542	0.632
X2.07	0.450	0.747	0.440	0.548
X3.01	0.443	0.520	0.754	0.477
X3.02	0.436	0.503	0.700	0.428
X3.03	0.372	0.413	0.702	0.415
X3.04	0.339	0.399	0.741	0.403
X3.05	0.467	0.465	0.758	0.474
X3.06	0.439	0.559	0.796	0.566
X3.07	0.452	0.504	0.806	0.626
X3.08	0.452	0.522	0.732	0.619
X3.09	0.563	0.549	0.736	0.582
X3.10	0.462	0.549	0.805	0.658
X3.11	0.504	0.511	0.731	0.557
X3.12	0.536	0.504	0.782	0.630
X3.13	0.608	0.569	0.732	0.592
X3.14	0.482	0.525	0.727	0.635
Y.01	0.573	0.596	0.583	0.713
Y.02	0.553	0.595	0.573	0.828
Y.03	0.503	0.546	0.471	0.702
Y.04	0.564	0.512	0.483	0.738
Y.05	0.610	0.557	0.739	0.775
Y.06	0.535	0.520	0.543	0.706
Y.07	0.478	0.549	0.569	0.758
Y.08	0.490	0.524	0.529	0.781
Y.09	0.505	0.554	0.540	0.805

Tabel 6. Uji Reliabilitas berdasarkan Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.924	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.921	Reliabel
Kompetensi SDM	0.908	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.948	Reliabel

Tabel 7. Uji Reliabilitas berdasarkan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.907	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.903	Reliabel
Kompetensi SDM	0.882	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.941	Reliabel

Berdasarkan data yang telah diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan mengevaluasi outer model memakai pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Proses evaluasi ini meliputi analisis terhadap *Convergent Validity*, nilai *Average Variance Extracted (AVE)*, serta *Cronbach's Alpha*, serta *Composite Reliability (CR)*. Mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Ghazali (2024:67–71), nilai *outer loading* harus melebihi 0,70; *AVE* lebih dari 0,50; *Composite Reliability* berada pada rentang 0,60–0,70; dan *Cronbach's Alpha* juga di atas 0,60–0,70.

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang tercantum pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh indikator mempunyai nilai *outer loading* di atas 0,7, yang mengindikasikan bahwa masing-masing indikator digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Selain itu, Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai *AVE* yang lebih tinggi dari 0,5 menandakan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi standar reliabilitas dan validitas yang baik.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa saat dibandingkan dengan nilai pada konstruk lainnya, setiap indikator dalam variabel penelitian memiliki nilai muatan silang terbesar pada konstruk yang diukurnya dan semuanya di atas 0,7. Mengingat setiap indikator memiliki koneksi yang lebih kuat dengan konsepnya sendiri daripada dengan konstruk lainnya, ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk *discriminant validity* yang dapat diterima. Tabel 6 dan 7 juga menunjukkan nilai *Composite Reliability* yang melampaui angka 0,6–0,7, dan nilai *Cronbach's alpha* yang juga berada di atas rentang 0,6 hingga 0,7. Maka, dapat disimpulkan dari hasil evaluasi ini bahwa semua indikator mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten dan dapat diandalkan.

Uji Structural Model (Inner Model)

Tabel 8. Uji R-square

Variabel	R-Square (R ²)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.688

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji *R-square*, yang dipakai untuk melihat tingkat penjelasan variabel dependen oleh model. Berdasarkan batas nilai sebesar 0,25, 0,50, dan 0,75 secara berturut-turut, nilai *R-square* dapat diklasifikasikan sebagai lemah, sedang, atau kuat (Ghozali, 2024:60–61). Mengacu pada hasil evaluasi *R-square* yang tercantum dalam Tabel 5, sistem pengendalian internal, kompetensi SDM, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah berkontribusi terhadap 68,8% variasi dalam variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menurut nilai *R-square* sebesar 0,688. Nilai ini tergolong sedang dan mendekati kategori kuat.

Ukuran efek dari prediktor terhadap variabel laten dapat disimpulkan dari nilai *f-square* sebesar 0,02; 0,15; dan 0,35 setiap mencerminkan tingkat pengaruh yang rendah, sedang, dan kuat. Sementara itu, *Path Coefficients* atau koefisien jalur digunakan untuk mengidentifikasi arah hubungan antar variabel dalam model, menunjukkan sifat positif atau negatif dari hubungan tersebut. Nilai koefisien jalur berada dalam kisaran antara -1 hingga 1

Tabel 9. Uji *f-square* dan *Path Coefficients*

Variabel	<i>F-square</i> (f^2)	Interpretasi	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.134	Lemah	0.288
Kompetensi SDM	0.123	Lemah	0.291
Sistem Pengendalian Internal	0.204	Moderat/sedang	0.365

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai *f-square* menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (0,134) dan Kompetensi SDM (0,123) memiliki pengaruh lemah namun mendekati sedang sistem pengendalian internal memberikan kontribusi sebesar 0,204, memberikan dampak pada kategori sedang. Sedangkan untuk hasil *Path Coefficients* hasil tersebut memperlihatkan tiga faktor utama akuntabilitas dalam manajemen keuangan lokal, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal memiliki dampak yang menguntungkan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,

dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,288, 0,291, dan 0,365.

Uji Hipotesis

Gambar 3. Model Penelitian

Model penelitian ditampilkan pada Gambar 3, yang mana mencakup uji sebelumnya, yakni uji *outer model* dan uji *inner model*. Tahap selanjutnya, yaitu uji hipotesis, digunakan analisis statistik pada *output* yang dihasilkan, yaitu analisis *bootstrapping*. Analisis *bootstrapping* pada dasarnya menggambarkan sejauh mana faktor-faktor independen mempengaruhi varians variabel dependen. Nilai t-statistik, yang juga dikenal sebagai t-test, dan nilai probabilitas/signifikansi, atau p-value, adalah uji statistik yang digunakan.

Saat menggunakan nilai t-statistik untuk pengujian hipotesis, nilai t-statistik adalah 1,96, dan nilai statistik untuk alpha ditetapkan pada 5% atau 0,05 (p-values < 0,05). Jika t-statistik lebih besar dari 1,96, kriteria hipotesis akan dinyatakan diterima. Gambar 4 di bawah ini menampilkan hasil bootstrapping dari penelitian ini:

Gambar 4. Output P-value Models

Gambar 4 menunjukkan hasil atau *output* dari *P-value Models* setelah dianalisis menggunakan metode *bootstrapping*, dengan Tabel 7 di bawah memberikan hasil spesifik tambahan tentang *Path Coefficient*, *T-statistik* serta *P-value* :

Tabel 10. Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.288	0.287	0.089	3.228	0.001
Kompetensi SDM (X2) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.291	0.286	0.135	2.155	0.031
Sistem Pengendalian Internal (X3) -> Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.365	0.378	0.140	2.610	0.009

Terlihat dari Tabel 10 di atas bahwa uji hipotesis menghasilkan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat koefisien jalur sebesar 0,288 antara Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kualitas laporan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 3,228, yang lebih tinggi dari ambang batas 1,96, dan nilai p sebesar 0,001, yang kurang dari 0,05. Temuan ini mendukung hipotesis pertama (H1), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Palembang meningkat seiring dengan meningkatnya tanggung jawab pengelolaan keuangan.
2. Dengan koefisien jalur 0,291, statistik t 2,155 > 1,96, dan nilai p 0,031 < 0,05, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia. Temuan ini mendukung hipotesis kedua (H2) bahwa peningkatan kompetensi SDM memperbaiki kualitas laporan keuangan di OPD Kota Palembang.
3. Kualitas laporan keuangan dari pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem pengendalian internal, sebagaimana dibuktikan dengan koefisien

jalur sebesar 0,365, statistik t sebesar 2,610 > 1,96, dan nilai p sebesar 0,009 < 0,05. Temuan ini memberikan dukungan terhadap hipotesis ketiga (H3), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah Kota Palembang juga ditingkatkan oleh penerapan sistem yang efisien.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan studi ini menunjukkan secara empiris bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Palembang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong perbaikan kualitas LKPD, sebagaimana tercermin dalam nilai koefisien jalur sebesar 0,288 yang menunjukkan hubungan dengan arah positif. Signifikansi statistik dari pengaruh ini dikonfirmasi oleh nilai probabilitas t-statistik senilai 3,228 > 1,96 dan nilai p senilai 0,001 < 0,05.

Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, maka semakin baik kualitas laporan yang disusun. Akuntabilitas yang baik mencerminkan adanya keterbukaan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pelaporan keuangan, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan atau kesalahan dalam proses pelaporan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Vidyasari dan Suryono (2021), namun perbedaan tingkat pengaruh yang moderat dapat dijelaskan oleh konteks birokrasi dan budaya kerja lokal di Palembang, yang mungkin mempengaruhi penerapan akuntabilitas secara optimal.

Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan studi ini memberikan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang memiliki dampak menguntungkan dan patut dicatat untuk kualitas laporan keuangan dari pemerintah kota. Sesuai dengan tren ini,

laporan keuangan yang disiapkan juga menunjukkan peningkatan kualitas. potensi sumber daya manusia saling berkorelasi positif, seperti ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,291, t-statistik 2,155 (lebih dari 1,96), dan nilai p 0,031 (di bawah 0,05), menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik.

Ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM terbukti signifikan dalam mendukung kualitas laporan keuangan. Pembuatan laporan yang akurat, dapat diandalkan, dan memenuhi standar sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang regulasi keuangan, konsep akuntansi, dan persiapan laporan keuangan teknis. Hal ini menguatkan temuan Goo (2021) dan menggarisbawahi upaya penting yang harus dilakukan oleh Pemkot Palembang untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Variasi pengaruh yang muncul dapat mencerminkan perbedaan kualitas sumber daya manusia antar OPD yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan dari studi ini memberikan bukti empirik bahwa efisiensi Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak yang besar dan menguntungkan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. Nilai koefisien jalur sebesar 0,365, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal telah meningkat, mencerminkan asosiasi positif berdampak pada peningkatan mutu laporan keuangan. Fakta ini didukung oleh nilai p sebesar 0,009 yang berada di bawah ambang batas 0,05, serta nilai t-statistik sebesar 2,610 yang melampaui nilai kritis 1,96, menunjukkan bahwa pengaruh ini secara statistik signifikan.

Efektivitas pengendalian internal dalam meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan menjadi faktor kunci yang memperkuat mutu pelaporan keuangan. Temuan ini mendukung studi Yahya et al. (2021) yang menekankan betapa kritisnya penerapan pengendalian internal yang baik dalam konteks pemerintahan daerah. Kuatnya pengaruh ini mengindikasikan bahwa

tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan OPD dapat diatasi lebih optimal melalui sistem pengawasan dan prosedur yang ketat.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara simultan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal bersama-sama menjelaskan 68,8% variasi kualitas laporan keuangan di OPD Kota Palembang, menunjukkan dominasi peran ketiga variabel ini dalam membentuk mutu pelaporan. Sisanya, sebesar 31,2%, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Dari sisi implikasi praktis, hasil ini memberikan arahan penting bagi Pemerintah Kota Palembang. Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan harus dimulai dengan penguatan akuntabilitas yang nyata melalui peningkatan transparansi dan pengawasan internal yang ketat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang tidak dapat ditawar, dengan memperhatikan pelatihan secara berkelanjutan dan rekrutmen berbasis profesionalisme yang memastikan pegawai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Sistem pengendalian internal juga perlu dikuatkan dan diawasi secara berkala agar dapat mencegah kesalahan dan kecurangan, serta memastikan akurasi laporan keuangan yang menghasilkan data yang dapat dipercaya. Ketiganya apabila dikelola secara sinergis akan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan mendorong tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik serta pembangunan berkelanjutan di Kota Palembang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan dari studi yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Palembang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan meningkat seiring dengan tingkat akuntabilitas dalam manajemen keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya yang sesuai dengan standar dapat dihasilkan oleh karyawan yang memiliki pemahaman dan keahlian yang memadai di bidang akuntansi. Penerapan SPI yang efektif dapat meminimalisasi kesalahan serta mencegah praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan, pada saat yang sama, 68,8% dari variasi Tanggung jawab untuk manajemen keuangan regional.

Sementara itu, sebesar 31,2% faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model studi ini berdampak pada sisa, namun berpotensi memberikan kontribusi terhadap mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan integritas, profesionalisme, dan kontrol internal dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah bahwa para pemangku kepentingan dapat mengandalkan dan memiliki kualitas tinggi. Selain itu, secara teoretis penelitian ini memberikan kontribusi berarti dalam mengembangkan pemahaman tentang determinan kualitas laporan keuangan dalam konteks sektor publik, khususnya pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperkaya literatur akuntansi sektor publik.

Saran

7.

Anggie, R., Zamzami, & Gowon, M. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan kesuksesan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening (Studi empiris pada pemerintah daerah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3), 136–148. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (n.d.). *Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang tahun 2010–2023*. Diakses

Mengingat keterbatasan studi ini, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat melakukan penyempurnaan. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya OPD Kota Palembang, penting untuk menjaga konsistensi dan memperkuat praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi pelaporan dan pengawasan yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan guna menyusun laporan keuangan yang akurat dan bisa dipercaya. Mutu laporan keuangan juga telah terpengaruh secara positif oleh kompetensi sumber daya manusia juga perlu terus dikembangkan melalui pelatihan rutin, penguatan pemahaman terhadap regulasi, serta peningkatan kapasitas teknis dan profesionalisme aparatur. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal telah beroperasi dengan efektif hendaknya tetap dipertahankan efektivitasnya melalui evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan maupun teknologi, guna meminimalisasi risiko kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan. Untuk peneliti berikutnya, diusulkan untuk menyertakan variabel lain seperti budaya organisasi, penggunaan teknologi informasi, dan kontribusi audit internal dalam memperdalam pengetahuan kita tentang beberapa elemen yang menentukan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

dari <https://sumsel.bpk.go.id/>

Emilianus, E. K. G. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JEMBA)*, 1(3), 393–408. <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/88>

Ghozali, I. (2024). *Partial Least Squares (PLS): Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan SmartPLS 4 untuk penelitian empiris* (Edisi ke-4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). The effect of human resources competency, participation of budget development, utilization of information technology and internal control systems on the quality of financial report. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3), 149–163. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>
- Karina, S., Wijaya, A., & Sari, D. (2023). Kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 22(3), 175–185.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Manik, S. A., & Nafsiah, S. N. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus BAPENDA Kota Palembang). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(3), 532–548. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i3.13144>
- Merchilia, S., & Robinson, R. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5326–5338. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1134>
- Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rizka S, A., Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 136–148. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i3.16111>
- Sudiarti, N. M. R., & Juliarsa, G. (2020). Kompetensi sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 16(2), 123–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Waworundeng, A. K., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2022). Analisis laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 525–532.
- Yahya, F. Z., Lukum, A., & Pakaya, L. (2025). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 22–35. <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>